

La atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares

Attention to students with special educational needs in regular contexts

Lianet Vega-Rodriguez*

✉ lia1994vr@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-7058-015X>

Ibette Rodriguez-Echemendía**

✉ ibette@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-0543-628X>

Belkys Ramírez-Sánchez**

✉ belkys@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-3444-3067>

*Escuela Primaria Abel Santamaría Cuadrado, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

Entre los objetivos de la Agenda 2030 se destaca lograr la educación de calidad, por lo que es importante la atención a educandos con necesidades educativas especiales por parte de los docentes, los cuales no siempre se encuentran preparados para la atención a la diversidad de educandos que asume la institución. Por lo que el objetivo de la investigación es proponer una estrategia de capacitación a docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares. En la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico, como el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo y métodos del nivel empírico se utilizó la observación, encuesta y entrevista y dentro de los estadísticos matemáticos al análisis porcentual. Se elaboró una estrategia de capacitación, sometiéndose a su evaluación por el criterio de experto, permitiendo su introducción y evaluación de la efectividad, logrando la preparación de docentes para la inclusión adecuada de los educandos.

Palabras clave: atención, igualdad de oportunidades educativas, necesidades educacionales

Abstract

Among the objectives of the 2030 Agenda, achieving quality education stands out, for which it is important to attend to students with special educational needs by teachers, who are not always prepared to attend to the diversity of students who take over the institution. Therefore, the objective of the research is to propose a training strategy for teachers to care for students with special educational needs in regular contexts. In the investigation, methods of the theoretical level were used, such as the historical-logical, analytical-synthetic, inductive-deductive, as methods of the empirical level observation, survey and interview were used and within the mathematical statistics to the percentage analysis. A training strategy was developed, submitting to its evaluation by expert criteria, allowing its introduction and evaluation of effectiveness, achieving the preparation of teachers for the adequate inclusion of students.

Keywords: attention, equal educational opportunities, educational needs

Introducción

La educación cubana trabaja para dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde se prioriza la educación de calidad, siendo fundamental la preparación de los docentes para que logren la calidad en el proceso educativo, atendiendo a la diversidad de educandos de la institución. La preparación de docentes para la inclusión educativa es un asunto de prioridad en la educación, sin su intervención no es posible lograrla, ya que uno de los factores que más incide en el proceso de aprendizaje de los educandos tiene que ver con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes.

La atención a los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares ha sido un reto para los docentes que asumen su educación, ya que lo han recibido en sus aulas sin tener la preparación necesaria para lograr la inclusión de los mismos al proceso educativo de manera general. El tema de la preparación de estos docentes en la atención a la diversidad, en ocasiones, ha estado fuera del interés de los directivos y de la propia formación de los docentes, por considerarse que los educandos con necesidades educativas especiales necesitaban de la atención de escuelas especiales y de especialistas en la materia.

El modelo educativo cubano, se pronuncia por la atención a la diversidad, asumiendo plenamente los principios de la atención de los educandos con necesidades educativas especiales desde los contextos regulares, por lo que se hace necesario la preparación de los docentes para lograr la adecuada inclusión de los educandos en el proceso educativo de manera general, logrando que tengan igualdad de condiciones y oportunidades educativas.

La inclusión que propugnamos va más allá de lo especial y va más allá de la integración escolar, porque no implica una segregación, sino una acogida incondicional a cualquier alumno en cualquiera de las situaciones más o menos especiales en que pueda encontrarse. Todo ello está en sintonía con la filosofía de la reforma del sistema educativo, en la que ya no se contempla la integración escolar, sino la atención a la diversidad como un valor en sí mismo y enriquecedor para el conjunto (Ortiz, 2023, p.15).

Es por ello que es necesaria la preparación de los docentes para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares, sin embargo, en la práctica se ha detectado que existe por parte de los profesores de la Primaria Abel Santamaría Cuadrado del municipio Morón, falta de conocimiento sobre las diversas necesidades educativas especiales que poseen los educandos atendidos en los contextos regulares y desmotivación por conocer las vías y procedimientos para lograr la inclusión de educandos con necesidades educativas especiales atendidos en los contextos regulares.

Es insuficiente la preparación por parte de los educadores para hacer el aprendizaje más personalizado, faltando conocimientos sobre la diversidad de los educandos con los que trabaja y existe dificultades en elaboración de las adaptaciones curriculares que en ocasiones no responden a los intereses de los educandos. Además, falta de conocimientos y habilidades por parte de los docentes y directivos para lograr el apoyo a la familia como complemento a la atención de estos educandos y de los referentes psicopedagógicos a tener en cuenta para estructurar la atención a la diversidad.

El trabajo tiene como objetivo proponer una estrategia de capacitación para la preparación de los docentes en la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares en la escuela Abel Santamaría Cuadrado del municipio Morón.

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes métodos, dentro de los métodos del nivel teórico se utilizaron el analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico, enfoque de sistema, los que permitieron obtener conocimientos sobre el proceso de la preparación a los docentes en la escuela primaria y la preparación de los docentes en la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares, a partir de la información encontrada en artículos, informes, revistas y libros.

Se empleó para la interpretación de los resultados derivados del diagnóstico y los datos empíricos que se obtuvieron, en la elaboración de la estrategia de capacitación y las conclusiones parciales y generales. Se extrajeron las regularidades, particularmente las referidas a los requerimientos teóricos y metodológicos exigidos a la propuesta de una estrategia de capacitación, estableciendo relaciones de jerarquización, dependencia, subordinación y coordinación entre las acciones que componen la estrategia.

Como métodos del nivel empírico se utilizó: la observación, encuesta, entrevista, el criterio de experto y la triangulación, lo que permitieron determinar los conocimientos, habilidades y disposición que poseen los docentes para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares, así como constatar la calidad de la estrategia de capacitación propuesta para su introducción en la práctica educativa y el procesamiento de los datos desde distintos ángulos en los instrumentos aplicados, documentos y métodos para compararlos y contrastarlos entre sí.

En el procesamiento de la información cuantitativa de la investigación, se empleó el análisis porcentual, con el propósito de evaluar los resultados de los indicadores y dimensiones, a partir de los resultados de instrumentos y técnicas.

La población de esta investigación está conformada por doce docentes de la escuela Abel Santamaría Cuadrado del municipio Morón, de ellos dos son directivos, tres especialistas y siete maestros frente a aula, se selecciona la misma por ser quienes tiene que atender en el proceso a los educandos con necesidades educativas especiales que se encuentren en el centro y además deben estar preparados por asumir a otros que lleguen a la institución.

Desarrollo

La preparación de los docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares

En los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 aprobados en el séptimo Congreso del PCC, en su lineamiento 117 referido a la Educación indica jerarquizar la superación permanente de los docentes; lo que la Educación Cubana siempre lo ha tenido como una de sus prioridades. La preparación del docente debe comenzar desde el inicio de su carrera y tendrá su continuidad en programas de posgrado de manera que se garantice su actualización permanente y en la Institución Educativa como parte de la preparación metodológica se debe atender las individualidades específicas de preparación de los docentes que allí laboran para que sus conocimientos y habilidades puedan influir de manera exitosa con los educandos en el proceso educativo de manera general.

En la actualidad en la formación de los maestros primarios en Cuba queda explícito que,

el cambio educativo de la Educación Infantil en Cuba requiere una preparación integral de los profesionales de estas carreras para que asuma la atención a la diversidad, como una postura pedagógica que incluya las diferencias de sexo, culturales, el desarrollo y en el aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes como fundamentos de prácticas cada vez más inclusivas (MES, 2016, p.1).

Los profesionales que hoy laboran en las escuelas cubanas deben ser responsables de garantizar la atención a la diversidad, sin importar la condición que cada educando tenga, para ello el conocimiento que se posean es de suma importancia para la adecuada atención pedagógica, de manera que le permita el logro de una Educación Inclusiva. “Esta tarea supone de la colaboración de toda la sociedad: padres de familia, docentes, personal especializado y estudiantes; todos deben aunar esfuerzos para que cada niño, niña, adolescente o joven tenga la respuesta educativa que necesita”. (Fonseca et al., 2020), criterio compartido en esta investigación.

Para la atención a la diversidad y en específico a los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares se hace necesario la preparación constante de todos los docentes que intervienen en el proceso educativo y que no han recibido en su formación

los recursos para atender a estos educandos. Se hace necesario un docente competente, que estimule y desarrolle la personalidad de los educandos.

La atención a la diversidad ha devenido en centro del debate en los últimos años en diferentes contextos. Representó un importante desafío para el sistema educativo en el que el tema principal se enfocaba hacia la educación de las personas con necesidades educativas especiales. Esta atención, ha trascendido los marcos de la educación especial y se ha extendido a todos los niveles educativos (Milanés, 2020).

En la actualidad el sistema educativo cubano atraviesa por un Tercer Perfeccionamiento, que aboga por cambios en el currículo a partir de las necesidades de sus educandos, intereses y motivaciones que lo impliquen activamente en la construcción de su aprendizaje asumiendo un papel activo como sujeto de acción, ocupando un lugar que siempre tomó el docente; un currículo que sea inclusivo atendiendo dentro de la educación regular las necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. (Carmenate et al., 2023, p.166)

Hay que lograr que los educandos con necesidades educativas especiales se integren en los contextos regulares siendo un reto importante para los docentes que los reciben en las instituciones educativas.

El desempeño en los contextos educativos ha estado procurando, en estos últimos tiempos una mirada hacia la búsqueda de las bases que fomentan el accionar de uno de los gestores fundamentales de la educación; el docente. La reflexión sobre los direccionamientos con bases teóricas que permiten analizar, sistematizar y evaluar sus procesos, son consideradas acciones que benefician la calidad educativa desde los diversos frentes, como la inclusión y la atención a la diversidad, aspectos que comprometen la gestión y la innovación del docente. (Monier et al., 2023, p.78)

La preparación de los docentes para la atención a educandos en contextos regulares con necesidades educativas especiales es imprescindible para en su actuación pedagógica lograr la

inclusión educativa de manera exitosa.

deben estar preparados para ofrecer una educación que sea apropiada para los niños con necesidades educativas especiales, incorporando materiales apropiados que se adapten a sus necesidades individuales. Esto les permitirá a los niños no solo obtener el contenido académico necesario, sino también desarrollar habilidades, competencias y actitudes necesarias para el éxito (Pazmiño et al., 2023, p.3).

La escuela cubana y los docentes como parte de ellos, debe estar abierto a la diversidad, donde sus profesionales deben tener la preparación suficiente y los recursos que permitan el máximo desarrollo de sus educandos.

los docentes necesitan estar al tanto de las necesidades educativas especiales de cada estudiante y estar preparados para ofrecer apoyo individualizado. Esto puede incluir la formación adicional para adaptar un plan de estudios y ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades de comunicación, socialización y comportamiento (Pazmiño et al., 2023, p.4).

Cuando se trata de la atención a educandos con necesidades educativas especiales esta preparación tiene que ser una tarea especial para poder atender de manera adecuada a la diversidad que existe en la institución educativa y se logre la Educación Inclusiva mediante una transformación del sistema educativo, dando respuesta a las necesidades de los educandos. “La Educación Inclusiva es la adaptación del sistema educativo a las necesidades de todos los alumnos en las instituciones educativas regulares” (Pizarro & Sarmiento, 2023, p.305).

Los docentes tienen que adquirir la preparación constante para el logro de la Educación Inclusiva de los educandos con necesidades educativas en contextos regulares. (Gavin, 2021, como se citó en Tumbaco et al., 2023) refieren que “Los niños con necesidades especiales son aquellos que puedan necesitar ayuda adicional debido a un problema médico, emocional o de aprendizaje” (p.110).

Las autoras consideran que los contextos regulares se corresponden con la educación que se realiza en la educación regular en Cuba, en específico en esta investigación se hace referencia a las instituciones educativas del nivel de Primaria, donde se logre la inclusión de educandos

con necesidades educativas especiales.

Diagnóstico de la preparación de los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón en la atención a educandos con necesidades educativas especial en contextos regulares

Se realizó un diagnóstico para conocer el estado real de la preparación de los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón en cuanto a la preparación que poseían para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales. El diagnóstico abarcó a doce docentes de la escuela Abel Santamaría Cuadrado del municipio Morón. Los instrumentos aplicados fueron los siguientes: la guía de observación, entrevista y la encuesta.

Al aplicar la guía de observación con el objetivo de determinar los conocimientos y habilidades que poseen los docentes en la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares se pudo constatar que en la observación de las visitas a clases y actividades complementarias el 75 % de los docentes tienen dificultades para incluir a los educandos de manera adecuada en el contexto regular, el 83,33 % no realizan acciones que le permita atender correctamente a los educandos con necesidades educativas especiales y a la atención a la diversidad de educandos que existen en el aula.

En la observación a las preparaciones metodológicas se pudo evidenciar que el 66,67 % de los docentes tienen dificultades para conocer cuáles son las necesidades educativas especiales existentes y no dominan correctamente su terminología y al realizar la revisión de libretas a educandos se pudo constatar que el 91,67 % de los docentes no realizan actividades para la atención diferenciada a los educandos con necesidades educativas especiales.

Al aplicar la entrevista con el objetivo de determinar los conocimientos, habilidades y motivación que poseen los docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales se pudo comprobar que el 41,67 % de los docentes señalan de manera adecuada el concepto de inclusión y el 58, docentes 33 % de los docentes confunden el término con el de igualdad y diversidad.

El 58,33 % de los docentes consideran necesario la inclusión educativa y entre los argumentos

del por qué la consideran necesaria manifiestan que: para que todos los educandos tengan las mismas oportunidades y posibilidades, para mejorar la interacción de los educandos con la sociedad, igualdad de derecho a la educación y evitar que los educandos sean marginados. El 25 % de los docentes no seleccionaron ninguna de las opciones que se le ofrecían y el 8,33 % señalan que sí la consideran necesaria pero no explican su criterio.

El 83,33 % señalan que no se encuentran en condiciones de enfrentar la atención de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. En cuanto a si se encuentran en condiciones de enfrentar la atención a la familia de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, el 100 % de los docentes refieren que no. El 100 % de los docentes señalan que le gustaría que lo prepararan metodológicamente para atender a educandos con necesidades educativas especiales.

Al aplicar la encuesta con el objetivo de determinar los conocimientos y habilidades que poseen para atender a los educandos con necesidades educativas especiales se pudo constatar que el 58,33 % presentan dificultad al referirse de manera adecuada a lo que es la inclusión educativa. El 100 % de los docentes presentan insuficientes conocimientos para referirse a las características que debe tener una escuela para que funcione adecuadamente como una institución educacional inclusiva. El 91,67 % de los docentes no saben explicar los efectos que tiene un liderazgo centrado en el aprendizaje de educandos con necesidades educativas especiales.

El 75 % de los docentes explican de manera incorrecta la forma de atender a los educandos con necesidades educativas especiales y el 41,67 % presentan dificultad al mencionar a las diferentes necesidades educativas especiales que presentan los educandos.

El 100 % de los docentes presentan dificultad al establecer acciones que le permitan la inclusión de educandos con necesidades educativas en su grupo y el 91,67 % refiere que no se encuentran en condiciones para atender a los educandos con necesidades educativas especiales.

El resultado de los instrumentos aplicados revela que existen limitaciones en los docentes de la escuela "Abel Santamaría Cuadrado" del municipio Morón provincia Ciego de Ávila, para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares. Estos

elementos entre otros, fundamentan la necesidad de establecer una estrategia para capacitar a los docentes en dicho sentido.

Fundamentos teóricos y metodológicos y propuesta de la estrategia de capacitación para la preparación a los docentes en la atención a educandos con necesidades especiales en contextos regulares

Según De Armas & Valle (2011) la estrategia es la forma de planificar y dirigir acciones, las cuales se dirigen a alcanzar objetivos a largo, mediano y corto plazo. Se comparte la definición de estrategia dada por estos autores, en el que expresan, que es “cierto ordenamiento de las acciones en el curso de la resolución de un problema en el cual cada paso es necesario para el siguiente. Estas secuencias de acciones están fuertemente orientadas hacia el fin a alcanzar” (De Armas & Valle, 2011, p. 34).

La estrategia de capacitación se diseñó a partir de acciones que permiten un ambiente favorable, y partió del diagnóstico del nivel de conocimiento que poseían los docentes, sus habilidades, sus actuaciones; pero también de sus intereses, motivaciones y necesidades en la atención a los educandos con necesidades educativa en contexto regulares.

La estrategia de capacitación dirigida a la preparación de los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón en la atención de los educandos con necesidades educativas en contextos regulares se caracteriza por su: objetividad, desarrollo, trabajo colectivo, flexibilidad, actualización, capacidad evaluativa, es personalizada, dinámica, operativa, preventiva, formativa, sistemática y sistémica. Se consideran por las autoras las siguientes exigencias que se deben tener en cuenta al aplicar la estrategia de capacitación: preparación previa del aplicador, disposición de todos los participantes, condiciones higiénicas para su aplicación y aseguramiento material.

La estrategia que se propone tiene como objetivo general: Capacitar a los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón en la atención de los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares, mediante diferentes acciones donde se vincule la teoría con la práctica y le permita el desarrollo de motivaciones, conocimientos y habilidades. Es muy importante destacar que para la elaboración e implementación de ésta se prestó especial atención a la caracterización del estado actual y

del estado deseado y que las acciones desarrolladas están relacionadas entre sí.

La estrategia se caracteriza por su objetividad, aplicabilidad, flexibilidad, carácter contextualizado, vivencial, teniendo en cuenta la práctica, el nivel de actualización y carácter de sistema.

Descripción de las etapas

Primera etapa: creación de las condiciones previas para la implementación de la estrategia de capacitación.

Acción 1: preparación de las acciones a desarrollar en la segunda etapa de la estrategia.

Objetivo: preparar la propuesta de las acciones a desarrollar en la segunda etapa de la estrategia teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico realizado.

Acción 2: estudio y análisis de los materiales que establecen la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares, precisión de los contenidos y acciones.

Objetivo: identificación de la bibliografía para la preparación en la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares.

Acción 3: autovaloración de la preparación de los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” para la atención de los educandos con necesidades educativas especiales

Objetivo: diagnosticar la preparación que poseen los docentes para la atención de los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares.

Acción 4: adecuación de los contenidos y acciones.

Objetivo: contribuir a la efectividad de la estrategia de capacitación dirigida a los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón con la adecuación de contenidos y acciones que respondan a las necesidades y potencialidades detectadas en el diagnóstico efectuado.

Acción 5: taller inicial.

Objetivo: preparar a los ejecutores y participantes de la estrategia de capacitación.

Acción 6: establecimiento de coordinaciones.

Objetivo: recabar el apoyo de la estructura del centro para la implementación de la estrategia de capacitación.

Acción 7: orientación de la autopreparación inicial.

Objetivo: garantizar la calidad de la ejecución de las acciones de la estrategia mediante una adecuada orientación de la autopreparación inicial a los docentes.

Segunda etapa: ejecución.

Acción 8: conferencia.

Objetivo: sensibilizar a los docentes con la importancia del reconocimiento de las individualidades de cada educando y su papel en la atención de las mismas.

Acción 9: taller metodológico 1

Objetivo: determinar la importancia de la inclusión educativa como una necesidad para el mundo.

Acción 10: taller metodológico 2

Objetivo: sensibilizar al docente con la necesidad de la integración como parte del desarrollo social de los educandos con necesidades educativas especiales.

Acción 11: debate

Objetivo: sensibilizar al docente con la necesidad de la integración como parte del desarrollo social de los educandos con necesidades educativas especiales.

Acción 12: taller metodológico 3.

Objetivo: sensibilizar a los docentes con la necesidad de la integración como parte del desarrollo social de los educandos con necesidades educativas especiales.

Acción 13: taller metodológico 4.

Objetivo: sensibilizar a los docentes con la importancia de las visitas al hogar como parte del diagnóstico de los educandos y el grupo de manera que se eviten rasgos excluyentes.

Acción 14: taller metodológico 5.

Objetivo: caracterizar la escuela inclusiva y sus particularidades como un derecho de todos.

Acción 15: taller metodológico 6.

Objetivo: caracterizar el docente inclusivo para una correcta atención a la diversidad.

Tercera etapa: evaluación.

Acción 16

Objetivo: evaluar el estado de la preparación de los docentes como influencia de la estrategia aplicada a través de la autoevaluación y la observación de su desempeño.

Acción 17

Objetivo: valorar los resultados obtenidos por cada miembro de la población mediante el análisis de las evaluaciones sistemáticas y periódicas efectuadas a lo largo de todo el proceso de preparación.

La evaluación del resultado obtenido al finalizar la estrategia se comprobó en el desempeño diario de los docentes en la atención a los educandos con necesidades educativas que se encuentran en el centro.

Evaluación de la calidad de la estrategia de capacitación para contribuir a la preparación de los docentes de la escuela Abel Santamaría Cuadrado del municipio Morón en la atención a los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares

Posterior a elaborar la estrategia de capacitación se evaluó la calidad de la misma por el criterio de expertos. Se les aplicó un cuestionario a 20 expertos para determinar su nivel de competencia, lo cual se constató que 15 tenían un nivel de competencia alto y el resto un nivel de competencia medio. De ellos, siete trabajan en la estructura de la Dirección Municipal de Educación en el territorio, en el Centro de Diagnóstico y Orientación, tres psicólogas del Centro Universitario Municipal de Morón, tres directoras de escuelas y dos psicopedagogas, lo cual permitió que los 20 expertos evaluaran la calidad de la estrategia de capacitación propuesta.

El criterio de expertos se utilizó con el objetivo de obtener un número de opiniones que avalen la introducción de la estrategia en la práctica educativa y el procesamiento de la información se

realizó por el método Delphy, el cual permitió consultar 20 expertos para evaluar la propuesta sustentado en sus conocimientos, investigaciones y experiencia. A cada uno de los expertos se le envió la explicación breve sobre el objetivo de la propuesta y los resultados que se desean obtener. Se estableció la siguiente secuencia

- Contacto con los expertos conocedores y se les pidió que participaran en la valoración.
- Se les envió un cuestionario y se les solicitó dieran su opinión en los temas de interés.
- Se analizaron las respuestas y se identificaron las áreas en que están de acuerdo y en las que difieren.
- Se envió al análisis resumido de todas las respuestas a los expertos seleccionados, se les pidió que llenaran de nuevo el cuestionario y dieran sus razones respecto a las opiniones en que difieren.
- Se repitió el proceso hasta que se estabilizaron las respuestas.

Una vez seleccionado los expertos con los que se realizaría el trabajo se les presentó los aspectos a valorar previamente determinados por la investigadora, a través de una tabla de Aspectos / Rangos de Valoración. Los aspectos a valorar fueron determinados por la autora de la investigación. Los rangos de valoración son cinco, es decir, Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado e Inadecuado, a los que se le asignó un valor numérico del uno al cinco en el mismo orden.

Al valorar la calidad de la estrategia educativa propuesta por los expertos se pudo constatar que

- El 95 % consideran que el ajuste del tema seleccionado a los problemas apremiantes de la unidad docente es bastante adecuado y uno de ellos que representa el 5 % considera que es adecuado.
- El 100 % consideran bastante adecuado la correspondencia del objetivo general de la propuesta con el tema seleccionado y el problema al que ofrece soluciones en la práctica educativa de la unidad docente y seleccionan el rango de bastante adecuado a las posibilidades reales de la introducción de la propuesta en la práctica educativa de la unidad docente.

- El 90 % de los expertos consideran el nivel de creatividad demostrado en la propuesta como bastante adecuado y el 10 % como adecuado.
- El 95 % de los expertos evalúan integralmente la propuesta como bastante adecuada y un experto la considera como adecuada.

De manera general los expertos consideraron que la estrategia reúne las características propias de la propuesta, se encuentra asequible, bien estructurada, con un lenguaje claro, las acciones propuestas permiten un acercamiento de los docentes para la atención de educandos con necesidades educativas especiales, permitiendo su introducción en la práctica educativa.

Evaluación de la efectividad de la estrategia de capacitación en la preparación de los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón en la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares

A partir de los fundamentos que sustentan la investigación, los estudios preliminares sobre la problemática y la práctica pedagógica se determinaron las dimensiones e indicadores que permitieron evaluar el nivel de preparación que poseen los docentes antes y después de aplicada la estrategia de capacitación propuesta.

Determinación de las Dimensiones e Indicadores para la evaluación de la Estrategia de capacitación.

Dimensión 1: conocimientos teóricos-metodológicos que poseen los docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares.

- Indicador 1.1: conocimientos que presentan sobre la inclusión.
- Indicador 1.2: conocimientos sobre las necesidades educativas especiales existentes.
- Indicador 1.3: conocimientos que poseen de algunas acciones para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares.

Dimensión 2: habilidades que poseen los docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares.

- Indicador 2.1: formas o vías que utilizan para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares.

- Indicador 2.2: habilidades que poseen para la atención a la diversidad y a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares.
- Indicador 2.3: vías que utiliza para ofrecer una adecuada atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares.

Dimensión 3: disposición o motivaciones que poseen los docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares.

- Indicador 3.1: disposición que poseen para atender a educandos con necesidades educativas especiales.
- Indicador 3.2: motivación por prepararse metodológicamente para la atención a educandos con necesidades educativas especiales.
- Indicador 3.3: disposición para enfrentar la atención a la familia de educandos con necesidades educativas especiales asociados o no a una discapacidad con el fin de incluirlos en la comunidad.

Se realizó un diagnóstico para conocer el estado real de la preparación de los docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón en cuanto a la preparación que poseían para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales después de aplicada la estrategia de capacitación.

Al aplicar la guía de observación con el objetivo de determinar los conocimientos y habilidades que poseen los docentes en la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares se pudo constatar que en la observación de las visitas a clases y actividades complementarias el 83,33 % de los docentes poseen conocimientos para incluir a los educandos de manera adecuada en el contexto regular y realizan acciones que le permita atender correctamente a los educandos con necesidades educativas especiales y a la atención a la diversidad de educandos que existen en el aula.

En la observación a las preparaciones metodológicas se pudo evidenciar que el 100 % de los docentes conocen cuales son las necesidades educativas especiales existentes y dominan correctamente su terminología y al realizar la revisión de libretas a educandos se pudo constatar que el 100 % de los docentes que poseen alumnos con necesidades educativas especiales en la

institución realizan actividades para la atención diferenciada a los educandos con necesidades educativas especiales.

Al aplicar la entrevista con el objetivo de determinar los conocimientos, habilidades y motivación que poseen los docentes para la atención a educandos con necesidades educativas especiales se pudo comprobar que el 91,67 % de los docentes señalan de manera adecuada el concepto de inclusión. A la pregunta de si consideran necesario la inclusión educativa el 100 % considera que sí y el 91,67 % refieren que se encuentran en condiciones de enfrentar la atención de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. En cuanto a si se encuentran en condiciones de enfrentar la atención a la familia de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, el 83,33 % de los docentes refieren que sí.

Al aplicar la encuesta con el objetivo de determinar los conocimientos y habilidades que poseen para atender a los educandos con necesidades educativas especiales se pudo constatar que el 91,67 % se refieren de manera adecuada a lo que es la inclusión educativa y a las características que debe tener una escuela para que funcione adecuadamente como una institución educacional inclusiva. El 91,67 % de los docentes saben explicar los efectos que tiene un liderazgo centrado en el aprendizaje de educandos con necesidades educativas especiales y explican de manera correcta la forma de atenderlos e identifican las diferentes necesidades educativas especiales que pueden presentar los educandos. El 75 % de los docentes establecen acciones adecuadas que le permitan la inclusión de educandos con necesidades educativas en su grupo.

Por tanto, el indicador 1.1 queda evaluado de medio pues el 83,33 % de los docentes poseen conocimientos sobre lo que es la inclusión. El indicador 1.2 queda evaluado de alto porque el 100 % de los docentes poseen conocimiento sobre las necesidades educativas especiales existentes, el indicador 1.3 quedó evaluado de alto pues el 100 % de los docentes poseen conocimiento sobre acciones para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares y el indicador 1.4 quedó evaluado de alto pues el 100 % de los docentes poseen conocimiento sobre la importancia que tiene como mediador para la inclusión educativa de sus educandos.

El indicador 2.1, 2.2 y 2.3 quedaron evaluados de medio pues el 75 % de los docentes realizan

diversas acciones para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares indicando que son los que poseen habilidades para la atención a la diversidad y a educandos con necesidades educativas especiales en los contextos regulares.

El indicador 3.1 quedó evaluado de medio pues el 91,67% de los docentes poseen disposición para atender a educandos con necesidades educativas especiales. El indicador 3.2 quedó evaluado de alto pues el 100% de los docentes poseen motivación por prepararse metodológicamente para la atención a educandos con necesidades educativas especiales y el 3.3 quedó evaluado de medio pues el 83,33% de los docentes poseen disposición para la atención a la familia de educandos con necesidades educativas especiales asociados o no a una discapacidad con el fin de incluir los educandos en la comunidad.

Figura 1

Comportamiento de los indicadores al evaluar la efectividad de la estrategia

Por lo que la dimensión 1 queda evaluada de medio pues tres indicadores están evaluados de alto y uno de medio. La dimensión 2 quedó evaluada de media pues los tres indicadores quedaron evaluados de medio y la dimensión 3 quedó evaluada de media pues un indicador quedó evaluado de alto y dos de medio.

El resultado de los instrumentos aplicados revela que los docentes de la escuela "Abel Santamaría Cuadrado" del municipio Morón provincia Ciego de Ávila, han ganado preparación para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares.

Conclusiones

La preparación de los docentes, constituye una problemática investigada desde diferentes puntos de vista, en lo referido a la atención de educandos con necesidades educativas especiales predomina la preparación de una manera espontánea a partir de la inserción de los educandos en contextos regulares. En el diagnóstico realizado a docentes de la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón provincia Ciego de Ávila, referido a la preparación para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales en contextos regulares se pudo constatar que es limitado los conocimientos y habilidades para la atención adecuada de los mismos de modo que logre la Educación Inclusiva, por lo que se elaboró una estrategia de capacitación con 17 acciones de manera que permitiera la preparación de los mismos, posteriormente se realizó la evaluación de la calidad de la estrategia de capacitación por el criterio de expertos los cuales consideraron oportuna la introducción de la misma en la práctica pedagógica.

Al evaluar la efectividad de la estrategia de capacitación se pudo constatar un mayor nivel de preparación de los docentes, ganando en conocimientos y habilidades para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales en la Escuela Primaria “Abel Santamaría Cuadrado” del municipio Morón.

Referencias bibliográficas

- Aparicio, D. E. (2021). La educación especial: modalidades de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://www.eumed.net/es/revistas/atlante/2021>
- Carmenate, L., Abreu, M., & Fernández, R. F. (2023). La atención a la diversidad en el papel del psicopedagogo. *Revista Granmense de Desarrollo Local*, 162-175.
- De Armas, N. & Valle, A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa*. Editorial Pueblo y Educación.
- Fonseca, S., Requeiro, R. & Valdés, A. (2020). La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales vista desde el desempeño de los docentes de la educación básica ecuatoriana. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(5). <http://scielo.sld.cu/scielo.php?scr>

[ipt=sci_arttext&pid=S2218-36202020000500438](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/94225/Garcia_PSL-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y)

- García, S. (2022). Modelo didáctico de atención a estudiantes con necesidades educativas no asociadas a discapacidad en una institución educativa del Ecuador. *Universidad César Vallejo*, 1-29. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/94225/Garcia_PSL-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
- Milanés, P. A. (2020). La atención a la diversidad: una visión desde la formación de pregrado de los estudiantes de la Educación Primaria en Cuba. *Perspectivas Revista de Ciencias Sociales* (10), 303-315.
- Ministerio de Educación Superior (MES). (2016). *Modelo del Profesional Licenciatura en Educación Primaria*.
- Monier, D., Peña, R. R., Campoverde, D. G., Villalva, K. F. & Soriano, R. J. (2023). Desempeño docente: una percepción desde la teoría. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 27(118), 77-86. <https://doi.org/10.47460/uct.v27i118.689>
- Ortiz, M. D. (2023). Hacia una educación inclusiva. La Educación Especial ayer, hoy y mañana. *Siglo Cero*, 54(1), 11-24. <https://doi.org/10.14201/scero202354125096>
- Pazmiño, R. E., Macías, C. L. & Rodríguez, M. D. (2023). Formación integral en niños con NEE: Una revisión de la literatura de los últimos 5 años. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(1). <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.393>
- Pizarro, J., & Sarmiento, K. O. (2023). *Revista científica Sociedad & Tecnología*, 6(2), 305-321. <https://doi.org/10.51247/st.v6i2.375>
- Tumbaco, A. M., Aguilar, Á. R., Ramirez, C. D., & Pereira, G. D. (2023). Rol de apoyo a la inclusión pedagógica para estudiantes con necesidades especiales. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 108-117. URL: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1932>